

**ЗАМОНАВИЙ ШАҲАРЛАР ЙЎЛ-КЎЧА ТАРМОҒИДАГИ
ЧОРРАҲАЛАРНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТУРЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6611674>

Акмалжон Икромов

Тошкент давлат транспорт университети, PhD

Кучкаров Хуршид

Тошкент давлат транспорт университети, ассистент

Шаҳар йўллари тармоғи учун светофорни бошқариш бир неча ўн йиллар давомида энг юқори самарадорликни таъминлашнинг муҳим йўналишларидан бири бўлиб келган. Бу даврда унинг турли услуб ва воситаларини ишлаб чиқиш бўйича бир қатор тадқиқотлар олиб борилган. Аммо автомобиллар сонининг доимий кўпайиши ва бунинг натижасида йўл шароитлари ёмонлашиши ва тирбандликлар сонининг ортиши, мавжуд муаммоларни ҳал қилишга имкон берадиган янги, илғор усулларни ҳамда келгусидаги вазиятни башорат қилишни талаб қилади.

Замонавий шаҳарлар ривожланишида йўл-кўча тармоғидаги тирбандликнинг ортиб бораётгани муаммо бўлиб қолмоқда. Шахсий транспорт воситаларидан фойдаланиш даражасини камайтириш ёки қопламали йўллар ҳажмини ошириш эвазига тирбандликлар сонини қисқартиришга эришиш мумкин [25]. Йўл инфратузилмасини инобатга олган ҳолда йўллар сонини доимий равишда ошириш мумкин эмас. Шунга кўра, транспорт оқимини бошқариш эвазига тирбандликни камайтириш ва бунинг натижасида шаҳарларнинг транспорт мобиллигини ошириш зарур.

Йирик шаҳарларнинг йўл-кўча тармоғида транспорт воситаларининг давомий кечикиши, йўл-кўча тармоғининг геометрик параметрлари билан доимий равишда ортиб бораётган ҳаракат интенсивлиги ўртасидаги номувофиқлик оқибати ҳисобланади. Маълумки, йўллар ҳамда кўчалар сонининг кўпайиши ва бир сатҳдаги чорраҳалар кесишмаларини турли сатҳли чорраҳаларга қайта қуриш йўл тармоғи бўйлаб транспорт оқимларининг қайта тақсимланишига ва ўтказувчанлик қобиляти кичик бўлган йўл-кўча тармоғи ҳудудлари камайишига олиб келади. Лекин янги йўллар ва уларнинг элементларини қуриш жуда катта харажат талаб қилади. Шунга кўра, биринчи навбатда йўл-кўча тармоғи ҳаракат сиғимининг мавжуд захираларини аниқлаш ва улардан фойдаланиш, сўнгра йўл-кўча тармоғи участкаларида конструктив ўзгаришлар бўйича қарор қабул қилиш талаб этилади.

1.6 – расм. Бир сатҳли чорраҳаларни қўлланиш соҳаси [24]

Узоқ муддатли тирбандликка эга бўлмаган йўл-кўча тармоғи участкалари ўтказиш қобилиятини ошириш чораларини талаб қилмайди, шунинг учун йўл тармоғининг тор жойларини аниқлаш ва уларнинг ўтказувчанлиги захираларини баҳолаш керак.

Шаҳарнинг зич аҳоли яшаш ҳудудларида айнан тартибга солинган чорраҳалар кўпроқ транспорт воситасини ўтказиш имкониятига эга бўлади. 1.6-расмда автомобиль йўлларининг бир сатҳли турли кесилмалари учун талаб этиладиган майдоннинг ҳаракат интенсивлиги келтирилган.

Жамоат транспорти ва йўл ҳаракати иштирокчилари (велосипедлар ва пиёдалар) ҳаракатланиш сифати чорраҳалар светофор объектларини мос равишда ростлаш эвазига сезиларли даражада яхшиланади.

Катта ҳаракат интенсивлигига эга бўлган юқори тоифали автомобиль йўлларида светофор бошқаруви ушбу йўлларга киришни чеклаш ва йўллардан чиқиш шароитларини яхшилашга қаратилади.

Ҳаракатланиш йўналишлари бўйича интенсивлиги кескин фарқланадиган йўлларда йўлакнинг ҳаракат йўналишини ўзгарувчан қилиш учун светофор бошқарувини алоҳида йўлаклар бўйича ташкил этиш мумкин.

Аксарият ҳолатларда светофор бошқаруви транспорт инфратузилмаси объектлари майдонини камайтиришга имкон беради. Масалан, чорраҳани халқали кесилма билан алмаштириш эвазига йўл майдонини қисқартириш ва ўтказувчанлик қобилиятини ошириш [26].

Қурилмалар доимий равишда белгиланган тизимга мувофиқ ёки ўзгарувчан интервалга эга сигнал асосида ишлайди. Шунга кўра, светофорлар доимий ва мослаштирилган (адаптив) тартибга солувчи турларга ажратилади. Биринчи ҳолда қурилма ҳафтанинг куни, тирбандлиги ва куннинг вақтидан қатъи назар, доимий режимда ишлайди. Катта шаҳарларда бундай светофорлар кўпинча мослаштирилган светофорлар билан алмаштирилади. Натижада, сигнал даврларининг давомийлиги йўл ҳаракатини самарали ташкил этиш учун хизмат

килади. Светофор режими тигиз ва кундузги/тунги вақтларда фаркланади. Ушбу бошқарув тирбандликларни олдини олишга ёрдам беради.

Бошқариладиган чорраҳаларда светофор сигналларини автоном ва мувофиқлаштирилган ҳолда бошқариш мумкин.

Автоном бошқариш битта алоҳида чорраҳадаги ҳаракатни бошқа яқин чорраҳадаги вазиятни ҳисобга олмаган ҳолда бошқаришдир. Бундай бошқариш чорраҳалар орасидаги масофа 1000 метрдан кам бўлмаганда қўлланилади.

Мувофиқлаштирилган бошқариш бир нечта чорраҳадаги бошқариш бири-бири билан биргаликда вазиятига қараб ҳаракатни бошқаришдир. Бундай бошқариш чорраҳалар орасидаги масофа 150–600 м бўлганида тавсия этилади.

Мувофиқлаштирилган бошқаришнинг автоном бошқаришдан афзаллиги куйидагилардан иборат: ўтказиш қобилияти ва ҳаракат тезлиги ошади; ёнилғи сарфи, атмосферанинг булғаланиши, транспорт шовқини ва ЙТХ камади; автомобилнинг тормоз тизими ва бошқа механизмларининг ишлаш муддати ортади. Мувофиқлаштирилган бошқаришнинг синхронли ва прогрессив тизими мавжуд.

Синхронли тизимда барча чорраҳалардаги светофорларда бир вақтнинг ўзида бир хил сигнал ёнади ва алмашади (бу тизим «яшил кўча» деб юритилади).

Прогрессив тизимда сигналлар чорраҳадаги светофорларга, ҳаракат тезлигига ва миқдорига қараб бирор вақт бирлигида суриб берилади ёки кўча «яшил тўлқин» режимида ишлайди.

“Яшил тўлқин” ни фақат доимий ва мослаштирилган (адаптив) тартибга солувчи, фазалар давомийлиги ўзгаришини ростловчи светофорларда амалга ошириш мумкин.

Айланма ҳаракатланиш ташкил қилинган чорраҳа – яқинлашиб келаётган автомобиллар ўнг томонлама ҳаракатланиш йўлларида соат стрелкасига тескари йўналишда ва чап томонлама ҳаракатланиш йўлларида соат стрелкаси йўналишида марказий майдон атрофидан айланиб ўтувчи чорраҳадир.

Бундай чорраҳалар, одатда, светофор билан жиҳозланмаган ва тартибга солинмаган бўлади. Транспорт ҳаракатининг устуворлиги белгиланган йўл белгилари ва/ёки чорраҳаларни кесиб ўтишнинг бошқа қоидалари билан белгиланиши мумкин.

Ҳалқали чорраҳалар бир сатҳли бошқа чорраҳаларга нисбатан камроқ йўл-транспорт ҳодисаси, кечикишлар ва юқори ўтказувчанлик билан тавсифланади.

Кесишма элементларининг жойлашуви ҳаракат тезлигини пасайиши ва унинг ўзгариш диапазонида сезиларли таъсир кўрсатади. Автомобиль тезликларининг кичик диапазонда ўзгариши (тезликларнинг ўртача қийматдан стандарт оғиши) ҳалқа йўли ташқи қиррасининг диаметри 25–30 метрдан ошмайдиган ҳалқали кесишмага хосдир. Ушбу таъсир асосий ва иккинчи даражали йўналишдаги автомобиллар учун бир хил. Умуман олганда, йўллар учун ҳалқали кесишма транспортнинг “тинчлантирувчиси” бўлиб, чорраҳага яқинлашганда транспорт тезлигини муаммосиз пасайтириш учун тегишли

чораларни талаб қилади.

1.7-расм. Оддий ва ҳалқали чорраҳаларнинг тўқнашув нуқталари [24]

Бир сатҳдаги айланма чорраҳалар бир қатор афзалликларга эга. Масалан: йўналишларда ҳаракат интенсивлиги нисбатларини ўзгартирган ҳолда светофорларсиз ҳаракатни ташкил этиш имконияти; чорраҳадан 4 ёки ундан ортиқ йўлни кесиб ўтишда ҳаракатни янада самарали ташкил этишга эришиш; транспорт воситалари ҳайдовчилари учун энг оддий, қулай ва тушунарли ҳаракат шароитларини шакллантириш; турли сатҳли транспорт боғламаларини қуришга нисбатан капитал харажатларнинг камлиги; кичик архитектура шакллари ва ободонлаштиришни қўллаш орқали чорраҳаларнинг меъморий ва режалаштириш сифатини ошириш; бир хил даражадаги бошқа турдаги чорраҳаларга нисбатан ҳаракат хавфсизлиги даражасини 1,5–3 баробар ошириш; айланма чорраҳалар қурилмаси йўл транспорт ҳодисалари ҳолатини ўзгартиришга ва авария оқибатлари оғирлигини камайитиришга ёрдам беради.

Улардан фойдаланиш йўл-транспорт ҳодисалари 35%га камайишига олиб келади. Ўлим ҳолатлари – 90%га, жароҳатлар – 75%га, пиёдалар тўқнашуви – 35%га ва велосипед билан боғлиқ ҳодисалар – 10%га камади. Бахтсиз ҳодисалар оқибатининг оғирлиги нуқтаи назаридан айланма чорраҳалар шаҳардан ташқари йўлларда энг самарали ҳисобланади. Бу ерда бир хил даражадаги чорраҳаларда ўлим сони 2 баравардан кўпроққа камайган. Шаҳар айланмаларида бу кўрсаткич 18–20%ни ташкил қилади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 11 июль 2017 йил 3127-сонли “Йўл ҳаракати ҳавфсизлигини таъминлаш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори
2. 2018-2022 йилларда Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати ҳавфсизлигини таъминлаш концепциясини
3. Ўзбекистон Республикаси ИИВ ЙҚХББ статистика маълумоти
4. Усманова М.Н.Подход оценки факторов навыки водителя при обеспечения безопасности движения.Вестник ТАДИ.Научно-технический журнал.4.2016г.90-93стр.
4. Усманова М.Н.Йирик шаҳарларда йўл ҳаракатини ташкил этиш йўналишлари. Biznes-Эксперт. №8, 2019 йил. 42-44бет
5. Eisymont, Y., Auchynnikaу, Y., Avdeychik, S., Ikramov, A., & Grigorieva, T. (2015). Mechanochemical processes in the formation of engineering materials based on polymers. *Materials Science. Non-Equilibrium Phase Transformations.*, 1(1), 36-41.
6. Avdeychik, S., Goldade, V., Struk, V., Antonov, A., & Ikromov, A. (2020). THE PHENOMENON OF NANOSTATE IN MATERIAL SCIENCE OF FUNCTIONAL COMPOSITES BASED ON INDUSTRIAL POLYMERS. *Theoretical & Applied Science*, (7), 101-107.
7. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K., Assessing the operational impacts of road intersection using ptv vissim microscopic simulation. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, (2021), 18682-18690, 8(12)
8. Mukhitdinov A., Ruzimov S., Mavlonov J., Analysis of the powertrain component size of electrified vehicles commercially available on the market. *Mechanical Engineering in Transport*, (2021), 74-86, 24(1)
9. Abdurazzokov U., Sattivaldiyev B., Khikmatov R., Ziyaeva Sh., Method for assessing the energy efficiency of a vehicle taking into account the load under operating conditions, *E3S Web of Conferences*, (2021), DOI: 10.1051/e3sconf/202126405033
10. Mukhitdinov A., Ziyaev K., Omarov J., Methodology of constructing driving cycles by the synthesis, *E3S Web of Conferences*, (2021), DOI: 10.1051/e3sconf/202126401033
11. Kulmukhamedov Zh., Khikmatov R., Saidumarov A., Kulmukhamedova Y., Theoretical research of the external temperature influence on the traction and speed properties and the fuel economy of cargo-carrying vehicles, *Journal of Applied Engineering Science*, (2021), 19(1), DOI: 10.5937/jaes0-27851

12. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K., Khakimov Sh., Samatov R., Modelling traffic flow emissions at signalized intersection with PTV Vissim, E3S Web of Conferences, (2021), DOI: 10.1051/e3sconf/202126402051

13. Mukhitdinov A., Kutlimuratov K., Impact of stops for bus delays on routes, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, (2020), ISSN 1755-1315, DOI: 10.1088/1755-1315/614/1/012084

